

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ
ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ****Ибодова Д.Ф., Насриддинов Б.З.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье контрастное усиление позволяет определить границу между патологическим очагом и здоровой тканью, а также визуализировать питающие сосуды и выявить наличие инвазии в окружающие структуры, что особенно важно при планировании хирургического вмешательства. Фокальная нодулярная гиперплазия (ФНГ). В настоящее время в связи с развитием и доступностью методов лучевой диагностики большинство ФНГ случайные находки и редко вырастают до размеров, провоцирующих появление симптомов. ФНГ – второе по частоте доброкачественное образование печени, чаще оно встречается у здоровых женщин молодого и среднего возраста. Встречается ФНГ и у мужчин, часто она имеет меньший размер и нетипичный вид, в таких случаях нередко требуется пункционная биопсия образований.

Ключевые слова: контрастное усиление, фокальная нодулярная гиперплазия, компьютерных томографий, образование печени, жирового гепатоза печени

**COMPUTED TOMOGRAPHY WITH CONTRAST ENHANCEMENT IN THE DIAGNOSIS OF
ABDOMINAL BULKY FORMATIONS****Ibodova D.F., Nasriddinov B.Z.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In the article, contrast enhancement makes it possible to determine the boundary between a pathological focus and healthy tissue, as well as visualize the feeding vessels and identify the presence of invasion into surrounding structures, which is especially important when planning a surgical intervention. Focal nodular hyperplasia (FNH). Currently, due to the development and availability of radiation diagnostic methods, most FNHs are accidental findings and rarely grow to a size that provokes the appearance of symptoms. FNH is the second most common benign liver disease, and it is more common in healthy young and middle-aged women. FNH is the second most common benign liver disease, and it is more common in healthy young and middle-aged women. FNH is also found in men, it often has a smaller size and an atypical appearance, in such cases, a puncture biopsy of the formations is often required.

Keywords: contrast enhancement, focal nodular hyperplasia, computed tomography, liver formation, fatty liver hepatitis

**ҚОРИН БЎШЛИҒИНИНГ ҲАЖМЛИ ҲОСИЛАЛАРИНИ ТАШХИСЛАШДА
КУЧАЙТИРИЛГАН КОНТРАСТЛИ КОМПЮТЕР ТОМОГРАФИЯСИ****Ибодова Д.Ф., Насриддинов Б.З.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада контрастни кучайтириши патологик фокус ва соғлом тўқималар ўртасидаги чегарани аниқлашга, шунингдек, озиқлантирувчи томирларни тасаввур қилишга ва атрофдаги тузилмаларга кириб боришини аниқлашга имкон беради, бу айниқса жарроҳлик аралашувни режалаштиришида муҳимдир. Фокал тугунли гиперплазия (ФТГ). Ҳозирги вақтда радиация диагностикаси усуллари ривожланиши ва мавжудлиги туфайли ФТГ ларнинг аксарияти тасодифий аниқланадиган ўсмалар бўлиб, камдан-кам ҳолларда аломатлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳажмгача ўсади. ФТГ иккиламчи энг кенг тарқалган яхши сифатли жигар ўсмаларида учраб, у соғлом ёш ва ўрта ёшли аёлларда кўпроқ учрайди. ФТГ еркакларда ҳам учрайди, у кўпинча кичикроқ ҳажмга ва атипик кўринишга ега, бундай ҳолларда кўпинча шаклланишларнинг пункцион биопсияси талаб қилинади.

Калит сўзлар: контрастни кучайтириши, фокал тугунли гиперплазия, компьютер томографияси, жигар ўсмалари, ёгли жигар гепатози

e-mail: dilnoza_ibodova@bsmi.uz, behruz_nasriddinov@bsmi.uz

Актуальность. МСКТ с контрастированием брюшной полости — одна из наиболее точных и информативных диагностических рентген-методик, используемых для визуализации органов брюшины и забрюшинного пространства. Мультиспиральная компьютерная томография с контрастным веществом значительно расширила диагностические возможности современной гастроэнтерологии и других сфер медицины. Процедура проводится с введением пациенту специального йодсодержащего препарата, позволяющего максимально быстро и точно выявить патологические процессы, повреждения внутренних органов и опухоли. МСКТ отличается высокой точностью, информативностью и безопасностью. Доля КТ с контрастным усилением (КУ) тем не менее остается неизменной и составляет 17–19% от всех проведенных КТ, что существенно меньше, чем в ряде других стран [1,4].

Так, в США чуть более половины КТ (52,3%) проводится с КУ, при этом доля КТ исследований брюшной полости с КУ составляет от 56% (при обследовании почек) до 88% (при обследовании печени и поджелудочной железы). Внутривенное введение контраста помогает определить наличие и структуру опухолей, помогает выявить даже невидимые при нативном СКТ образования, оценить наличие кровотока в них, состояние других сосудов, визуализировать патологические сужения в сосудах или их функциональные нарушения. Контрастное вещество также обладает таким свойством, как накопление в опухолях, благодаря чему именно СКТ с контрастом чаще всего является последним подтверждающим обследованием перед биопсией опухоли. Благодаря другим свойствам контраста можно изучить выделительную функцию почек, оценить состояние чашечек и лоханок обеих почек, проследить мочеточники на всем их протяжении, для выявления непроходимости. [2,5].

Столь низкую долю проводимых в России КТ с КУ можно объяснить не только недостаточной оснащенностью оборудованием и нехваткой контрастных средств (КС) в учреждениях здравоохранения, но и недостаточной осведомленностью врачей о рисках и преимуществах контрастных исследований. Наиболее часто врачи опасаются развития анафилактикоидных реакций при проведении исследования, однако частота тяжелых и угрожающих жизни реакций при использовании КС лишь незначительно выше (0,04% при использовании низкоосмолярных КС), чем при проведении местной анестезии в стоматологической практике (0,008–0,03%) [3, 9]. К тому же разработанные алгоритмы премедикации пациентов с помощью кортикостероидов и антигистаминных препаратов позволяют свести риски к минимуму даже при обследовании пациентов с аллергическими реакциями на йодсодержащие КС в анамнезе. Другим частым опасением является риск негативного воздействия на функцию почек, возникновения так называемой контраст-индуцированной нефропатии (КИН). Согласно данным недавно проведенных крупных исследований, включавших десятки тысяч пациентов и имевших контрольные группы из пациентов, не получавших КС, введение йодсодержащих КС не является самостоятельным фактором риска возникновения КИН, при этом существование КИН как отдельного феномена ставится под сомнение [7,11].

Даже у пациентов, страдающих хронической болезнью почек (ХБП) с низкой скоростью клубочковой фильтрации, введение КС не вызывает увеличения смертности или потребности в диализе. От использования КС также не зависит частота возникновения острого поражения почек после проведения КТ, а клинически КИН не возможно отличить от острого поражения почек, не зависящего от введения КС. Невыясненным остается вопрос о возможности возникновения КИН у пациентов с ХБП IV–V ст., однако в любом случае КИН является гораздо более редким феноменом, чем считалось ранее [8,12,18]. Многие врачи опасаются экстравазации КС во время внутривенного введения. Однако при правильной технике введения КС экстравазация наблюдается довольно редко (0,1–0,9% случаев) и еще реже вызывает тяжелые последствия (компармент синдром)[13,17,20]. Опасаясь возможных осложнений, многие врачи останавливают свой диагностический поиск на этапе бесконтрастного исследования, что приводит к снижению диагностической ценности КТ. О массовости такого подхода свидетельствует катастрофически низкое количество проводимых в России КТ с КУ.

Материал и методы. Цель нашего исследования оценить преимущества КТ с контрастным усилением по сравнению с бесконтрастными исследованиями в дифференциальной диагностике объемных образований печени, почек и поджелудочной железы. Подготовка детального заключения врача-диагноста занимает не менее 2 часов. В наиболее сложных случаях, если возникает необходимость в привлечении дополнительных специалистов, результаты сканирования могут готовиться до 24 часов. Пациент будет уведомлен о сроках подготовки заключения. Пациенту на руки выдается подробное заключение диагноста и послойные снимки на диске. По желанию они могут быть отправлены электронным письмом. Полученные результаты необходимо показать своему лечащему врачу, который изучит информацию, оценит имеющиеся патологии, отклонения от нормы и поставит диагноз. В ретроспективный анализ были включены 55 человека (25 женщин и 30 мужчин; средний возраст в общей группе составил $54,1 \pm 13,8$ года, средний возраст женщин — $55,6 \pm 13,9$ года, мужчин — $53,5 \pm 13,8$

года) с объемными образованиями печени, почек и поджелудочной железы, проходивших обследование и лечение. Критерием исключения было наличие выраженного жирового гепатоза печени. Во всех случаях, включенных в исследование, КТ была выполнена на мультиспиральном компьютерном томографе Philips Brilliance CT 64 и Philips Brilliance CT 256. Использованы стандартные протоколы сканирования, принятые в учреждении: ширина среза– 1,5 мм, интервал реконструкции– 0,75 мм, питч 0,8–1,1, скорость вращения трубки– 0,75 с. После нативного сканирования выполняли исследование с внутривенным болюсным введением неионного низкоосмолярного контрастного средства Ультравист с концентрацией йода 300 или 370 мг йода/мл с помощью двухколбового автоматического инжектора, со скоростью 3–4 мл/с. Нежелательных реакций при введении КС не было. Доза КС рассчитывалась по массе тела пациента (1,2 мл/кг), но не более 100 мл. Сразу после болюса КС вводилось 40–50 мл физиологического раствора со скоростью 3–4 мл/с. Сканирование выполняли в режиме «bolus tracking» (методика отслеживания болюса). Локатор на нисходящей аорте на 3–5 см выше диафрагмы, порог плотности 130–150 ед. Н. Артериальная фаза– 10 с после достижения порогового уровня плотности, венозная фаза– 40 с, отсроченная фаза– 5–7 мин после введения КС. Двум опытным рентгенологам со стажем 7 и 32 года соответственно было предложено провести слепую независимую оценку бесконтрастных нативных исследований и высказать предположение о наличии образования и его морфологической природе, строго после этого оценить контрастные фазы исследований и вынести свой вердикт с учетом особенностей контрастирования.

Наибольший интерес представляет дифференциальная диагностика ПКР и доброкачественной онкоцитомы на дооперационном этапе. Онкоцитомы являются наиболее часто удаляемой доброкачественной опухолью почек (4–10% случаев после нефрэктомий, выполненных в связи с подозрением на почечно-клеточный рак). Дифференциальная диагностика новообразований почки основывается на особенностях их контрастирования в различные фазы, так как на нативных томограммах данные образования практически неразличимы.

Заключение. Проведенное исследование показало, что количество ложно отрицательных диагнозов, то есть случаев, когда выполненная КТ была абсолютно бесполезна, достигает 15% при проведении только бесконтрастных исследований. С помощью КТ с КУ в данном исследовании удалось визуализировать все образования и в большинстве случаев, правильно оценить их морфологическую природу на дооперационном этапе. В определении злокачественных новообразований чувствительность и специфичность КТ с КУ составляет 94,1 и 92,3% соответственно, точность метода при этом достигает 93,3%. Проведение КТ с КУ при подозрении на наличие новообразований брюшной полости и за брюшинного пространства позволяет не только точнее и быстрее поставить диагноз, но и сократить количество томографий, выполняемых пациенту, так как в большинстве случаев после проведения нативного исследования возникает потребность в повторном исследовании с КУ, при котором также выполняется сканирование с получением изображений нативной фазы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что огромная потенциальная польза КТ с КУ практически всегда оправдывает ничтожные риски, связанные с введением КС.

Список литературы:

1. Тюрин И.Е. Лучевая диагностика в Российской Федерации в 2014 г. Вестник рентгенологии и радиологии. 2015; 6: 56–63.
2. Stern S.H. Nationwide evaluation of X-ray trends. Tabulation and graphical summary of 2000 survey of computed tomography. August 2007; 174. Available at: http://www.crcpd.org/Pubs/NEXT_docs/NEXT2000-CT.
3. ACR Committee on Drugs and Contrast Media. ACR Manual on Contrast Media – Version 10.1, 2015; 129.
4. Eskandari N., Nekourad M., Bas tan R. The awareness of anaphylaxis reaction to local anesthesia in Dentistry. J. Allergy Asthma. 2014; 1: 1–5.
5. McDonald R.J., McDonald J.S., Carter R.E. Intravenous contrast material exposure is not an independent risk factor for dialysis or mortality. Radiology. 2014; 273 (3): 714–25.
6. Navarro A.P., Gomez D., Lamb C.M. Focal nodular hyperplasia: A review of current indications for and outcomes of hepatic resection. HPB. 2014; 16: 503–11.
7. Baranes L., Chiaradia M., Pignur F. Imaging benign hepatocellular tumors: Atypical forms and diagnostic traps. Diagn. Intervent. Imag. 2013; 94: 677–95.
8. Bosman F.T., Carneiro F., Hruban R.H., Theise N.D. WHO Classification of Tumours of the Digestive System (IARC WHO Classification of Tumours). 4th ed. 2010: 417.
9. Haoran Sun, Tianqiang Song. Hepatocellular carcinoma: Advances in diagnostic imaging. Drug Discoveries & Therapeutics. 2015; 9 (5): 310–8.
10. Туманова У.Н., Яшина Н.И., Кармазовский Г.Г. Диагностические компьютерные критерии гепатоцеллюлярной

го рака разной степени дифференцировки в непораженной циррозом печени. Диагностическая и интервенционная радиология. 2015; 9 (1): 27–33.

11. Bajenaru N., Balaban V., Savulescu F. Hepatic hemangioma. J. Med. Life. 2015; 8, Special Issue: 4–11.

12. Huan-Yu Wang, Liang Zhang, Jian Wu. Adult hepatic cavernous hemangioma with highly elevated A-fetoprotein: A case report and review of the literature. Oncology Letters. 2015; 9: 637–40.

13. Xingmao Zhang, Zhixiang Zhou. Hepatic hemangioma masquerad

14. Zakharova O.P., Kubyshev V.A., Karmazanovskiy G.G. The requirement for the CT-scan protocol for the proper assessment of pancreatic tumors resectability. Khirurgiya. 2012; 8: 44–50 (in Russian).

15. Kuzavleva E.I. Neuroendocrine pancreatic tumors – surgical treatment and clinical and morphological prognostic factors. MD, PhD. sci. Diss. Moscow; 2015 (in Russian).

16. Zakharova O.P., Karmazanovskiy G.G. The possibilities of MDCT and other diagnostic mo-

dalities in pancreatic cancer staging and evaluation of the tumor extent: what do diagnostic mistakes affect on? Meditsinskaya vizualizatsiya. 2012; 6: 51–6 (in Russian).

17. Makeeva-Malinovskaya N.Yu. Contrast enhancement of solid tumors as a criterion for differential diagnosis of neuroendocrine pancreatic tumors using multislice computed tomography. MD, PhD. sci. Diss. Moscow; 2014 (in Russian). 18. Eble J.N., Sauter G., Epstein J.I. et al. WHO Classification of Tumours. Pathology and genetics of tumours of the urinary system and male genital organs. Lyon: IARC Press; 2004: 354.

19. Young J.R., Margolis D., Sauk S. et al. Clear cell renal carcinoma: Discrimination from other renal cell carcinoma subtypes and oncocytoma at multiphasic multidetector CT. Radiology. 2013; 267 (2): 444–53.

20. An Ren, Feng Cai, Yan-Ning Shang et al. Differentiation of renal oncocytoma and renal clear cell carcinoma using relative CT enhancement ratio. Chinese Med. J. 2015; 128, Is. 2: 175–9.

Для цитирования: Ибодова Д.Ф., Насриддинов Б.З. Компьютерная томография с контрастным усилением в диагностике объемных образований брюшной полости // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 808–811. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17863694>